

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368724>

УДК 332

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

В.А. Пономарева,
студент, напр. «Государственное и муниципальное управление»
Т.Н. Бугаева,
доц. кафедры государственного и муниципального управления,
КФУ им. В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Аннотация: В статье представлены факторы развития региональных социально-экономических систем. Дана характеристика основных понятий, относящихся к теме исследования. Представлены классификации факторов развития региональных социально-экономических систем, предложенные различными авторами. Необходимость их рассмотрения заключается в том, что без знаний основных движущих сил, влияющих на развитие региона, невозможно добиться высоких социальных и экономических показателей.

Ключевые слова: регион, факторы, развитие, социально-экономическая система

FACTORS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

V.A. Ponomareva,
2nd year student, direction "State and Municipal Administration"
T.N. Bugaeva,
Professor of the Department of State and Municipal Administration,
KFU named after V.I. Vernadsky,
Simferopol

Annotation: The article presents the factors of development of regional socio-economic systems. The characteristic of the basic concepts related to the research topic is given. Classifications of factors of development of regional socio-economic systems proposed by various authors are presented. The need to consider them lies in the fact that without knowledge of the main driving forces affecting the development of the region, it is impossible to achieve high social and economic indicators.

Keywords: region, factors, development, socio-economic system

Регион и его функционирование – одна из актуальных тем, которая до сих пор существует в отечественной экономической литературе. Наиболее активно данная тема рассматривалась в советское время. Тогда Н.Н. Некрасов сказал: «Под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями, а главным образом – характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной социальной структурой» [1].

В настоящее время отдельные ученые в области региональной экономики рассматривают регион как систему: «регион – социально-экономическая система, составными частями которой являются экономические и социальные объекты, населенные пункты, рекреационные и природоохранные зоны, инфраструктура, расположенные в определенных точках, зонах экономического пространства региона, их разнообразные сочетания на территории, механизмы государственного управления и др.». При этом отмечается, что регион как социально-экономическая система имеет свою структуру, функции, связи с внешней средой, историю, культуру, условия жизни населения [2].

Каждому региону свойственно развитие, которое С.И. Ожегов трактовал как «процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от нижнего к высшему» [3].

Этот процесс является многомерным и многоаспектным, рассматривается он обычно с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей, таких как [4]:

- рост производства и доходов;
- перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества;
- перемены в общественном сознании;
- перемены в традициях и привычках».

Научной основой, выражающей региональные особенности, являются различные экономические, географические, исторические, организационные, ресурсные и прочие факторы развития региональных социально-экономических систем.

Другими словами, фактор – задействованные в производственном процессе ресурсы экономики (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат производственной, экономической деятельности [5].

Совокупность факторов (ресурсов), которыми располагает данная система, являются базовыми условиями развития социально-экономической системы.

В научной литературе существует различные факторы развития региона, но определенной классификации не представлено.

А.И. Гаврилов обращает внимание на три главных фактора [6]:

- рыночный – взаимопроникновение региональных, национальных и мирового рынков;
- производственный – замещение массового производства мелкосерийным; замещение вертикальной организации труда – горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности – соучастием индивида в производственном процессе;
- конкурентный – увеличение конкуренции на всех рынках, особенно в области качества жизни и инноваций.

В данной классификации описываются процессы, которые возникают в региональной экономике, но они не детализированы, что препятствует качественной оценке показателя развития региона.

Исходя из этого некоторые ученые выделяют внутренние и внешние факторы развития региона [6]. К внутренним относятся:

- структура регионального рынка;
- производственно-ресурсный потенциал региона;
- кадровый потенциал региона;
- стратегия развития региона;
- региональный бюджет.

К внешним факторам относят:

- внешних потребителей;
- внешних поставщиков товаров и услуг;
- конкурирующие регионы;
- транспортные предприятия;
- финансовые организации.

В зарубежной теории выделяют «жесткие» (количественно измеряемые) и «мягкие» (количественно трудно измеряемые) факторы развития региона [6]. К первым относят:

- устанавливаются государством (налоги, субсидии, программы поддержки, система хозяйствования);
- характеризующие производственные ресурсы (капитал, земля, рабочая сила);
- связанные с производством и сбытом продукции (структура населения и потребления, инфраструктура).

К «мягким» факторам развития региона относят:

- качество жизни в регионе (качество жилья, экологическая обстановка);
- стабильность политической ситуации и общественного климата;
- наличие факторов, ориентированных на производство услуг (маркетинг, реклама);
- квалификация занятых по найму;
- оснащение региона вузами, исследовательскими организациями, технологическими центрами;
- региональная структура экономики и отдельных предприятий;
- качество системы образования и системы подготовки кадров.

Данные классификации способствуют более качественной оценке развития региона, но не всегда дают возможность произвести сравнительный анализ регионального развития из-за трудности подбора объективных критериев.

Ряд отечественных ученых постарался решить данную проблему, в результате чего они привели новую классификацию, которая основана на развитии составляющих региона.

И.О. Калинин выделяет следующие факторы развития региона: экономические, организационные, природно-ресурсные, информационные, социально-экологические, рекреационные, социально-демографические, аграрные, трудовые, производственные, идеологические, научно-технические [7]. Данные факторы позволяют более подробно произвести анализ развития региона, но не дают возможность выделить особенности, по которым можно отличить регионы друг от друга, произвести оценку привлекательности и инновационного потенциала региона.

Решением данной проблемы является авторский подход, согласно которому надо объединить факторы регионального развития в две группы.

К первой группе отнесем традиционные факторы развития региона. Их функция заключается в обеспечении конкурентоспособности, то есть в способности обеспечения удовлетворения запросов людей наравне с соседними регионами.

К второй группе отнесем аттрактивные факторы развития региона. Их задача заключается в выявлении отличий, привлекательности, согласно которым можно определить, обладает ли регион конкурентным преимуществом. Основными факторами, относящимися к данной группе, являются экономические (инфраструктура, население и трудовые ресурсы, научно-технический прогресс, производственный аппарат) и природные факторы (природные ресурсы, природные условия).

К примеру, такой фактор как природные условия может быть традиционным фактором, когда включает объекты и силы природы, существенные на определенном уровне производительных сил (рельеф,

климат солнечный свет и тому подобное), и аттрактивным фактором, когда природные условия обладают какой-то уникальной особенностью (уникальный климат, рельеф, особенный состав воздуха с помощью которого можно лечить определенные виды болезней и тому подобное).

Когда природные условия являются объектами природы, которые могут быть использованы в качестве удовлетворения потребностей населения в форме непосредственного участия в материальной деятельности, они причисляются к группе традиционных факторов. Это минеральные, агроклиматические, водные, биологические, земельные ресурсы. А аттрактивные факторы – помимо всего вышесказанного они позволяют произвести особенный продукт (чистое конкурентное преимущество). Это, например, уникальный состав лечебных минеральных вод, которые используются обычно в санаториях [8].

Население и трудовые ресурсы, относящиеся к традиционным факторам, является не только территориальная дифференциация численности населения и трудовых ресурсов, но и различия в квалификации управленческих, рабочих, инженерно-технических кадров, уровень развития науки, культуры, национально-психологических особенностей населения.

Население можно отнести к аттрактивным факторам в том случае, например, когда на определенной территории находятся уникальные промысловые традиции, которые привлекают внимание туристов. Трудовые ресурсы относят к данным факторам тогда, когда на территории имеется уникальный состав специалистов, которые занимаются инновационными разработками в определенной сфере [8].

Основное производство, межотраслевые производства, базы строительной индустрии, складное производство, специализированные ремонтные предприятия относят к традиционным факторам развития региона. А вот инновации в основном или вспомогательном производстве, которые представляют интерес для конечного потребителя, относят к аттрактивным факторам развития региона.

Научно-технические факторы относятся к традиционным факторам в том случае, если это технологические решения в процессе производительной деятельности, разработанные технологии производства продукта или услуги. Аттрактивными они же считаются, например, когда это уникальная технология производства продукта или услуги, основанная на инновациях [8].

Инфраструктура как традиционный фактор – отрасль экономики, научно-технических знаний, социальной жизни, которые непосредственно обеспечивают производственные процессы и условия жизнедеятельности общества. К ней относят: дороги, транспорт, связь, водоснабжение, складское

хозяйство, внешнее энергосбережение, озеленение, предприятия по обслуживанию населения и т.д.

Инфраструктура как аттрактивный фактор – наличие инновационных объектов инфраструктуры, которые привлекают внимание конечного потребителя, к примеру, уникальное спортивное сооружение, основанное на инновациях.

Подводя итог, следует отметить, что для каждого конкретного региона в определенном промежутке времени существует свой уникальный набор факторов, которые существенным образом влияют на заданное достижение социально-экономического развития данного региона. Стоит отметить, что именно факторы регионального развития применяются для объяснения, прогнозирования и оценки социально-экономической ситуации в регионе. При разработке стратегии и программ регионального развития придерживаются принципа анализа факторов развития региона в динамике, который означает, что значимость тех или иных факторов регионального развития относительно друг друга, а также соотношение разных групп факторов постоянно видоизменяются.

Список литературы

- [1] Некрасов Н.Н. Региональная экономика: теория, проблемы, методы. / Н.Н. Некрасов. – М.: Экономика, 1978. 344 с.
- [2] Тюленева С.В. Особенности оценки уровня регионального социально-экономического развития в современных условиях / С.В. Тюленева. // Форум молодых ученых. – 2018. № 11-2 (27). 732-736 с.
- [3] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и выражений / под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: Мир и образование, 2015. 1375 с.
- [4] Волгузов Е.Ю. Понятия и сущность социально-экономического развития региона. / Е.Ю. Волгузов. // Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты. – Курск: Юго-западный государственный университет, 2018. 108-112 с.
- [5] Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учебник для вузов. / Е.Н. Лобачева. // 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 501 с.
- [6] Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: учебник. / А.И. Гаврилов. – Нижний Новгород: РАНХиГС, 2014. 571 с.
- [7] Калининкова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона: учебное пособие. / И.О. Калининкова. – Москва: Питер, 2012. 240 с.

[8] Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное пособие. / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. // 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2018. 280 с.

[9] Тюленева С.В. Особенности оценки уровня регионального социально-экономического развития в современных условиях / С.В. Тюленева. // Форум молодых ученых. – 2018. № 11-2 (27). 732-736 с.

[10] Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учебник для вузов. / Е.Н. Лобачева. // 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 501 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nekrasov N.N. Regional economy: theory, problems, methods. / N.N. Nekrasov. – М.: Economics, 1978. 344 p.

[2] Tyuleneva S.V. Features of assessing the level of regional socio-economic development in modern conditions / S.V. Tyulenev. // Forum of young scientists. – 2018. No. 11-2 (27). 732-736 p.

[3] Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language: 100,000 words, terms and expressions / ed. ed. L.I. Skvortsova. – 28th ed., revised. – М.: Mir i obrazovanie, 2015. 1375 p.

[4] Volguzov E.Yu. Concepts and essence of socio-economic development of the region. / E.Yu. Volguzov. // Strategy of socio-economic development of society: managerial, legal, economic aspects. – Kursk: Southwestern State University, 2018. 108-112 p.

[5] Lobacheva E.N. Economic theory: a textbook for universities. / E.N. Lobachev. // 4th ed., revised. and additional – М.: Yurait Publishing House, 2019. 501 p.

[6] Gavrilov A.I. Regional economy and management: textbook. / A.I. Gavrilov. – Nizhny Novgorod: RANEPА, 2014. 571 p.

[7] Kalinnikova I.O. Management of the socio-economic potential of the region: a study guide. / AND ABOUT. Kalinnikov. – Moscow: Piter, 2012. 240 p.

[8] Kurnyshev V.V. Regional economy. Fundamentals of theory and research methods: a tutorial. / V.V. Kurnyshev, V.G. Glushkov. // 3rd ed., revised. and additional – М.: KNORUS, 2018. 280 p.

[9] Tyuleneva S.V. Features of assessing the level of regional socio-economic development in modern conditions / S.V. Tyulenev. // Forum of young scientists. – 2018. No. 11-2 (27). 732-736 p.

[10] Lobacheva E.N. Economic theory: a textbook for universities. / E.N. Lobachev. // 4th ed., revised. and additional – М. : Yurait Publishing House, 2019. 501 p.

© В.А. Пономарева, Т.Н. Бугаева, 2022

Поступила в редакцию 24.01.2022
Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Пономарева В.А., Бугаева Т.Н. Факторы развития социально-экономической системы региона // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 155-162. URL: <https://ip-journal.ru/>